

ANALISIS PRODUKTIVITAS KARYAWAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA PADA PT MITRA ASA PRATAMA DI KOTA BEKASI

¹Vica Julianti; ²Prihandono
Program Studi Administrasi Bisnis
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta
Email: prihandono@stiasandikta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui produktivitas karyawan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kerja. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Dan jika ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di PT Mitra Asa Pratama di kota Bekasi. Jenis data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan produktivitas dan kualitas kerja karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut diantaranya adalah etika dalam bekerja, kedisiplinan, fasilitas kerja yang mendukung, lingkungan kerja yang nyaman dan dibutuhkan keterampilan juga kreativitas para karyawan. Namun dalam kenyataannya perusahaan dihadapkan masih dijumpai kendala dan belum optimalnya produktivitas itu sendiri dalam rangka pencapaian kualitas kerja.

Disarankan perusahaan selalu memperhatikan kedisiplinan, kinerja, semangat, kreativitas dan keterampilan karyawan itu sendiri dengan cara menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan, menjaga kebersihan lingkungan kerja agar karyawan selalu merasa nyaman dan memfasilitasi segala kebutuhan yang ada.

Kata Kunci : *Produktivitas Karyawan, Kualitas Kerja*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produktivitas kerja karyawan pada sebuah perusahaan merupakan masalah yang selalu hangat dan tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Permasalahan yang terkait dalam produktivitas juga merupakan isu menjadi pusat perhatian bagi perusahaan di bidang sumber daya manusia. Banyak aspek internal dan eksternal yang mendukung terciptanya produktivitas kerja yang dapat

dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya produktivitas merupakan sikap mental bagi seorang karyawan yang mempunyai pandangan bahwa untuk kehidupan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Perusahaan juga perlu memperhatikan aspek karyawan (kualitas dan jumlah), aspek kepemimpinan (pengarahan dan pembinaan) maupun aspek sasaran kerja yang harus dicapai disamping

kapasitas mesin pengelolanya (teknologi). Karena faktor manusia merupakan faktor produktivitas yang terpenting, maka dalam pengelolaannya pun harus berbeda dari faktor produksi yang lain.

Produktivitas karyawan bisa ditingkatkan dengan cara memperbaiki komunikasi antar karyawan dengan atasan, dilakukan observasi untuk setiap karyawan dan memberikan reward kepada karyawan agar hasil produktivitas karyawan bisa dijaga secara konsisten, contohnya dengan memberikan bonus atau insentif setiap bulannya. Seorang atasan, pemimpin atau manajer dalam sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan anggotanya akan perlunya ditumbuhkan, dikembangkan dan dipraktekkan hubungan kerja sama yang sehat diantara anggota organisasi sehingga akan mendorong anggota untuk bekerja sama dengan produktif dan dengan perasaan puas. Hal ini sesuai dengan tugas seorang pemimpin yaitu mendorong kerja sama secara sukarela diantara karyawan dan dengan pimpinan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Dalam hubungannya dengan karyawan peranan pemimpin merupakan hal yang penting, karena sikap pemimpin dalam menghadapi karyawan akan mempengaruhi

perilaku karyawan. Seorang pemimpin juga harus menciptakan iklim hubungan kerja yang menyenangkan diantara anggota organisasi. Sukses tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung pada pemimpin bagaimana pemimpin mengarahkan dan memberi motivasi kepada karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.

Tenaga kerja atau karyawan merupakan suatu aset penting bagi suatu perusahaan yang tidak ternilai harganya. Tanpa adanya tenaga kerja maka sebuah perusahaan tidak akan bisa melaksanakan semua aktivitas bisnisnya. Perubahan lingkungan membawa pengaruh yang besar terhadap kebutuhan tenaga kerja. Perubahan teknologi yang makin canggih juga menjadi sebab utamanya, dimana perusahaan dituntut mengikuti semua perkembangan yang ada, termasuk tenaga kerja bagian gudang yang akan peneliti tulis.

Setiap perusahaan memiliki karyawan yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional. Dengan kualitas kerja yang baik akan mendukung produktivitas karyawan dalam bekerja. Oleh sebab itu, pimpinan perusahaan perlu memperhatikan kualitas kerja karyawannya guna mencapai dan

meningkatkan produktivitas karyawan. Pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan dari produktivitas karyawannya. Dengan kata lain, produktivitas itu sendiri dapat berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perusahaan. Oleh karena itu masalah produktivitas tidak boleh diabaikan dalam sebuah perusahaan. Kualitas kerja mempunyai keterkaitan dalam mendukung produktivitas karyawan di suatu perusahaan. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan adalah produktivitas karyawan yang menurun secara langsung tentunya memberi dampak negatif terhadap kualitas kerja yang dihasilkan karyawan.

Perusahaan perlu berupaya agar permasalahan yang timbul itu bisa diselesaikan diantaranya seperti etika kerja, disiplin, lingkungan kerja, fasilitas yang sering dihadapi dengan mempertimbangkan pula faktor kualitas kerja dilihat dari sudut karyawan yang bertanggung Jawab, memiliki keterampilan, kreativitas dan pengalaman kerja. Hal inilah tentu menjadi harapan bagi perusahaan agar produktivitas karyawan dapat sesuai dengan kualitas kerja yang telah dihasilkannya khususnya pada PT Mitra Asa Pratama di Kota Bekasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

FOKUS MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, Penulis memberikan Fokus masalah yang akan dijadikan bahan Penelitian sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya produktivitas karyawan pada PT Mitra Asa Pratama di Kota Bekasi.
- b. Kualitas kerja karyawan belum optimal pada PT Mitra Asa Pratama di Kota Bekasi.

SUB FOKUS MASALAH

Agar Penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas maka penulis perlu memfokuskannya dalam sub Fokus Masalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya produktivitas karyawan bagian gudang pada PT Mitra Asa Pratama di Kota Bekasi.
- b. Belum maksimalnya kualitas kerja karyawan bagian gudang pada PT Mitra Asa Pratama di Kota Bekasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalahnya sebagai yakni, **“Bagaimana Produktivitas Karyawan Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan Pada PT Mitra Asa Pratama Di Kota**

Bekasi ?”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui perkembangan produktivitas karyawan pada PT Mitra Asa Pratama di Kota Bekasi.
- b. Mengetahui kualitas kerja karyawan bagian pada PT Mitra Asa Pratama di Kota Bekasi.

KERANGKA TEORETIS

Konsep Produktivitas Karyawan

Produktivitas merupakan salah satu alat ukur bagi perusahaan dalam menilai prestasi kerja yang dicapai karyawannya. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara modal, tanah, energy yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. (Basu Swasta, 2002:281). Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu (Sedarmayanti, 2001: 57). Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 128), “Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutamakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa”.

Konsep Kualitas Kerja

Menurut Warella (2004) yang dikutip oleh Abdullah (2014), pada sektor jasa kualitas lebih banyak dikaitkan sebagai pelayanan, dan didefinisikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan atau klien serta kemudian memperbaikinya secara berkesinambungan.

Wungu dan Brotoharsojo (2003:57) yang dikutip oleh Abdullah (2014) menyebutkan bahwa “Quality (kualitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka.”

Menurut Dessler (2010) menambahkan bahwa kualitas kerja dapat dilihat dari kemampuan pegawai yang ditunjukkan, seperti :

- a. Menyelesaikan tugas-tugas secara teliti, akurat, dan tepat waktu sehingga mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Menunjukkan perhatian pada tujuan-tujuan dan kebutuhan departemen yang bergantung pada pelayanan dan hasil kerjanya.
- c. Menangani berbagai tanggungjawab secara efektif.
- d. Menggunakan jam kerja secara produktif.”

Gambar
Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Penulis

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung yaitu sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati. Informan dalam penelitian dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci, merujuk pada peran paling penting dalam proses pengumpulan data dan verifikasi data penelitian. Informan kunci yang peneliti ambil adalah kepala gudang PT Mitra Asa Pratama.
2. Informan utama, senantiasa merujuk pada peran seseorang dalam

memberikan penjelasan terkait topik penelitian tapi tidak berfungsi dalam verifikasi data.

3. Informan pendukung (tambahan), biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Informan pendukung yang peneliti libatkan adalah sebanyak 3 orang. Karena dari 3 orang tersebut peneliti bisa mengetahui lebih dalam tentang produktivitas karyawan PT Mitra Asa Pratama karena mereka sudah lama bekerja di PT Mitra Asa Pratama lebih dari 10 tahun.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta

dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 4 (empat) informan. yaitu kepala gudang sebagai informan kunci, supervisor kurir sebagai informan utama, dan 2 (dua) orang staff gudang sebagai informan pendukung.

1. Etika Kerja

Etika kerja yang diterapkan oleh karyawan PT Mitra Asa Pratama bagian gudang dalam meningkatkan produktivitas kerjanya dengan menjaga komunikasi dengan rekan kerja, saling menghargai satu sama lain, selalu menjaga kerapian dan menghormati setiap keputusan.

2. Penerapan Disiplin Kerja

Penerapan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Mitra Asa Pratama bagian gudang adalah tepat waktu pada kehadiran, menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada.

3. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan bagian gudang karena mereka bisa saling memberi motivasi, bisa meningkatkan semangat bekerja karena dari lingkungan nya bisa membuat nyaman.

4. Fasilitas Yang Diberikan

Fasilitas yang diberikan PT Mitra Asa Pratama bagian gudang terdiri komputer, mobil dan motor untuk menunjang pengiriman kurir, jaminan

kehatan dan kecelakaan kerja, serta tunjangan makan dan transportasi yang diberikan setiap hari nya. Dengan fasilitas yang memadai, karyawan akan merasa lebih bersemangat untuk bekerja.

5. Memiliki Sikap Bertanggung Jawab

Karyawan yang memiliki sikap bertanggung jawab bisa dikatakan karyawan yang berkualitas karena ia mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada dan selalu konsisten dalam melakukan pekerjaannya.

6. Keterampilan Yang Diperlukan

Keterampilan karyawan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas kerjanya memiliki cara masing-masing dari setiap karyawan itu sendiri, namun hal mendasar yang harus dimiliki untuk menunjangnya adalah terus mengasah kemampuan soft skill yang dimiliki seiring dengan perkembangan teknologi, mau belajar hal baru serta memiliki komunikasi yang baik untuk meminimalisir kesalahan serta menciptakan rasa nyaman antar karyawan.

7. Kreativitas Karyawan

Kreativitas karyawan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas kerja, dalam hal ini karyawan bisa lebih bebas dan kreatif serta ikut berkontribusi dalam menciptakan inovasi hal-hal baru

untuk mempermudah pekerjaan agar lebih bersinergi.

8. Pengalaman Kerja

pengalaman kerja bisa menjadi suatu aspek dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan karena karyawan tersebut sudah mempunyai ilmu dasar, dalam artian pekerjaan dan permasalahan bisa cepat selesai karena pengalamannya dalam mengatasi hal-hal yang sudah biasa terjadi di alur proses pekerjaan yang dikerjakan, serta sedikit kemungkinan meminta bantuan rekan kerja yang lain dalam mengatasi hal tersebut.

DISKUSI

Berdasarkan hasil analisis bahwa penurunan produktivitas karyawan disebabkan faktor lingkungan kerja, fasilitas yang kurang memadai, penerapan etika dan disiplin karyawan dan kurang adanya kreativitas karyawan dalam menciptakan hal-hal baru yang bisa menunjang semangat untuk meningkatkan produktivitas karyawan cukup berpengaruh dalam upaya meningkatkan kualitas kerja karyawan itu sendiri.

Penerapan etika dan disiplin kerja memang sudah menjadi ciri umum setiap karyawan dalam mempertahankan produktivitas dan kualitas kerjanya. Hal ini dikarenakan etika dan disiplin adalah salah satu faktor dasar yang bisa mempengaruhi

produktivitas dan kualitas kerja karyawan itu sendiri. Etika dan disiplin yang sudah diterapkan oleh karyawan PT Mitra Asa Pratama bagian gudang adalah dengan cara selalu memperhatikan kerapian penampilan, datang tepat waktu, menghargai rekan kerja antara satu dengan yang lain dan juga mengikuti setiap prosedur dan SOP yang ada.

Selain itu, hal yang bisa mempengaruhi produktivitas dan kualitas kerja karyawan adalah dari lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat memengaruhi emosional pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerjanya maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya, melakukan aktifitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Produktivitas akan tinggi dan prestasi kerja pegawai juga tinggi.

Perusahaan perlu memupuk kerja sama yang baik antara semua karyawan agar dapat menimbulkan suasana lingkungan kerja yang baik, aman, tenang serta menyenangkan agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Suasana kerja yang baik akan mendorong terciptanya kualitas kerja yang tinggi dan produksi dapat berjalan dengan lancar sehingga produktivitas kerja karyawan

dapat meningkat, apabila lingkungan kerja semakin nyaman dan kondusif maka kinerja karyawan akan meningkat seketika akan meningkat juga produktivitas kerja karyawan. Karena maju mundurnya organisasi sangatlah tergantung pada naik turunnya produktivitas kerja karyawan. Seorang karyawan yang melakukan sesuatu jenis pekerjaan tertentu dapat dipastikan akan memperoleh hasil. Produksi dan produktivitas adalah dua hal yang mempunyai hubungan yang erat dan merupakan masalah yang pokok dalam perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas karyawan dapat meningkatkan serta membentuk karyawan yang berkualitas dengan cara selalu memperhatikan kedisiplinan, kinerja, semangat, kreatifitas dan keterampilan karyawan itu sendiri.
2. Dalam hal ini faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap produktivitas karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja yaitu beretika ketika bekerja, mau belajar hal baru mengikuti era teknologi sekarang, fasilitas kerja yang di berikan kepada karyawan, keterampilan yang dimiliki

karyawan yang di padukan dengan kreativitas/inovasi. Dengan begitu, akan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan sehat serta akan memiliki rasa tanggung jawab dan respect terhadap rekan kerja serta job desk masing-masing karyawan.

3. Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan bagian gudang karena jika lingkungan kerjanya harmonis, mereka bisa saling memberi motivasi, bisa meningkatkan semangat bekerja, dan bisa membuat nyaman agar karyawan bisa terus fokus kepada tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan produktivitas karyawan agar dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan sehingga target perusahaan dapat tercapai dengan baik. Salah satunya adalah dengan menerapkan disiplin kerja, karena dengan adanya disiplin kerja para karyawan akan lebih menghargai waktu dan biaya yang tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan, dengan begitu otomatis akan memberikan

- keuntungan bagi perusahaan. Dan perusahaan harus memberikan karyawan peluang untuk terus berkreatifitas dan mengasah keterampilan karyawan itu sendiri.
2. Perusahaan disarankan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan bagian gudang agar tugas dan tanggung jawabnya bisa berjalan dengan lancar. Selalu menerapkan etika kerja yang baik agar karyawan bisa selalu menghargai satu sama lain dan mempunyai sikap konsisten dalam bekerja.
 3. Untuk terus mempertahankan produktivitas dan kualitas karyawan, perusahaan harus selalu memperhatikan lingkungan kerja di PT Mitra Asa Pratama bagian gudang seperti menjaga kebersihan dan kerapian kerja, menjaga sirkulasi udara, juga menciptakan keharmonisan antar karyawan agar karyawan bisa merasa nyaman pada saat bekerja dan terus bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2010). *Evaluasi Kinerja SDM, PT.Refika Aditama*, Bandung.
- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Akhir Lubis, Khairul, *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT.Perkebunan Nusantara IV (PERSEROAN) Medan*”, (Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan) Medan: Unsu Press, 2008.
- Amiruddin, Mahathir, 2017, *Analisis Produktivitas Kerja Karyawan Melalui Pelatihan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Azhar, Chairul. 2011. “Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Pelayanan Front Liner Bank BRI Syariah di Jakarta”. Skripsi. Dipublikasikan (Online). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum.
- Basu Swastha. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty.
- Bates, Holton, Aan Komariah, Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bilson Simamora. 2005. *Analisis Multivariat Pemasaran*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Brotoharsojo, Hartanto & Wungu, Jiwo, 2003, *Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Cokroaminoto. 2007. *Membangun Kinerja Melalui Motivasi Kerja Karyawan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Dessler, Gary. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kesepuluh. Jilid Satu Jakarta Barat : PT. Indeks
- Ermelinda Galuh Novinta, Analisis Produktivitas Kerja Karyawan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan, Kompensasi Dan Pengalaman Kerja. Yogyakarta, 25 Februari 2010
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip. Edisi Enam
- Handoko, T. Hani. 2008. Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan , Malayu S.P, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P Haji, .2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Irianto, Casmita. 2003. Kontribusi Kualitas Kinerja Pegawai Bagian Tata Usaha Dalam Menunjang Keberhasilan Pengelolaan Pendidikan Di SLTP PPS. UPI. Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008: 629.
- Luky Faraditha, Ariza. 2013. “Program Training (Pelatihan) terhadap Kualitas Karyawan”.eJurnal Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman. Vol 1 No 1
- Masliana, 08 Desember 2020, Analisis Produktivitas Kerja Karyawan Terhadap Proses Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Asia Iman Wisata. Makassar
- Priscilia, 31 Desember 2017, Analisis Produktivitas Kerja Pada PT Berkat Anugerah Raya.
- Salinding, Rony. 2011. Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Erajaya Swasembada Cabang Karanganyar. Skripsi. Makasar : Fakultas Ekonomi, Univesitas Hasanudin.
- Sedarmayanti, M. Pd, 2001, Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Zamroni, 2007, Peningkatan Mutu Kerja, Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

Tentang Kontributor

¹Vica Julianti adalah mahasiswa pada Program Studi Administrasi Bisnis sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta

²Prihandono adalah Dosen Tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Admnistrasi Sandikta yang aktif menulis pada jurnal ilmiah dan salah satunya di Jurnal Ilmu Administrasi JIA Sandikta